

UNIVERSIDADE PAULISTA

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:

Transtorno do Espectro Autista: Dificuldades para uma inclusão efetiva

AUTORES: Giovanni José Vieira da Silva e Marcelo Henrique Souza

CURSO: Psicologia

CAMPUS: Chácara II

ORIENTADORA: Prof.^a Dra.^a Lisienne de Moraes Navarro G Silva

Pesquisa Apoiada pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
UNIP, no Programa “Iniciação Científica e Tecnológica”.

RESUMO

Este trabalho científico aborda a importância da inclusão dos indivíduos laudados com Transtorno do Espectro Autista-TEA e busca compreender as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudados com TEA sobre esse tema. O Transtorno do Espectro Autista-TEA é parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, compartilhando sintomas centrais que incluem déficits em habilidades sociais, comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. A pesquisa propõe dar voz aos responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudados com TEA, a fim de que eles tragam suas percepções sobre os obstáculos enfrentados quando reivindicam os direitos do indivíduo laudado com TEA, e mesmo após a conquista dessa reivindicação, a forma como este direito é exercido atende a necessidade do indivíduo laudado com TEA? A hipótese levantada é que a inclusão desses indivíduos em todas as dimensões-social, educacional, mercado de trabalho, digital, cultural, econômica e política, é fundamental para criar ambientes igualitários e deve envolver políticas públicas que fomentem a conscientização de todas as camadas, mas, infelizmente, acredita-se que a lei, como está sendo aplicada, ainda não está atendendo as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista-TEA. O objetivo é identificar, de que forma esses direitos conquistados podem ser mais efetivos no que tange o suporte e promoção de uma sociedade mais igualitária, quais são as lacunas de apoio e possíveis áreas de melhoria nas políticas, práticas e serviços disponíveis. A hipótese levantada é que, promover a inclusão social dos indivíduos laudados com TEA é fundamental para criar um ambiente igualitário, envolvendo políticas públicas que implicam a conscientização de todas as camadas sociais. Ao abordar as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores, este estudo visa contribuir para um entendimento profundo das necessidades dos indivíduos laudados com TEA e identificar oportunidades para promover uma inclusão mais efetiva em diversos contextos sociais. A pesquisa busca fornecer percepções relevantes que possam fomentar práticas e políticas mais inclusivas e sensíveis às necessidades dos indivíduos laudados com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, inclusão social, percepções dos responsáveis, políticas públicas.

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:

Transtorno do Espectro Autista Dificuldades para uma inclusão efetiva

AUTORES: Giovanni José Vieira da Silva e Marcelo Henrique de Souza

SUMÁRIO

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
2	RESULTADOS ESPERADOS	9
3	REVISÃO DA LITERATURA.....	10
4	OBJETIVOS	11
4.1	Objetivo Geral.....	11
4.2	Objetivo Específico	11

5	JUSTIFICATIVAS.....	12
6	PERGUNTA DA PESQUISA.....	12
7	HIPÓTESE	13
8	MATERIAL E MÉTODOS	13
9	RESULTADOS ESPERADOS	14
10	DESFECHOS	14
11	LÓCUS DA PESQUISA E TEMPO DE DURAÇÃO.....	14
12	SUJEITOS DA PESQUISA	14
12.1	Critérios de inclusão.....	14
12.2	Critérios de exclusão	14
12.3	Plano de recrutamento	15
13	RESSALVAS ÉTICAS	15
13.1	Riscos e Benefícios	15
14	CRONOGRAMA	16
15	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	16
16	ANEXO	18

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Americana de Psicologia (APA). O transtorno autista, é parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento denominados Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), que incluem Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID's) e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD's). Esses transtornos compartilham sintomas centrais, incluindo déficits em habilidades sociais, comunicação (verbal e não-verbal) e a presença de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados.

O TEA engloba e subsume os transtornos anteriormente conhecidos como autismo, transtorno de Asperger e transtorno desintegrativo da infância, que não são mais considerados diagnósticos distintos no DSM-5 e DSM-5-TR. Transtornos médicos ou genéticos associados ao TEA, como a síndrome de Rett, são identificados como especificadores do transtorno

Devido às características do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que afetam habilidades sociais e de comunicação, a inclusão de uma pessoa com TEA na família, na escola, no trabalho, na sociedade em geral, pode ser desafiadora. Essas dificuldades frequentemente resultam em situações de preconceito, discriminação, rejeição e afastamento social.

A inclusão e valorização dos indivíduos laudados com TEA são questões fundamentais que demandam compreensão e sensibilidade por parte da sociedade, especialmente dos responsáveis e/ou cuidadores desses indivíduos. O termo "inclusão" geralmente se refere ao esforço abrangente de garantir que todas as pessoas, independentemente de suas características individuais ou circunstâncias, tenham acesso igual a oportunidades, recursos e participação plena na sociedade. Segundo Schilling e Miyashiro (2001) a inclusão seria: [...] pôr dentro de; fazer constar de; juntar(se) a; inserir(se); introduzir(-se) [...]. Muito além de um significado de uma palavra, a questão que permeará essa pesquisa será: como se pode fazer isso de acordo com os responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudados com Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

A hipótese levantada é que a inclusão desses indivíduos em todas as dimensões (social, educacional, mercado de trabalho, digital, cultural, econômica e

política), é fundamental para criar ambientes igualitários e deve envolver políticas públicas que fomentem a conscientização de todas as camadas.

Nesse contexto, esta pesquisa busca compreender as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores, sobre a inclusão dos indivíduos laudados com TEA. Dar voz aos responsáveis e/ou cuidadores a fim de explorar as dificuldades enfrentadas na busca por uma inclusão efetiva, procuramos identificar áreas problemáticas, lacunas de apoio e possíveis áreas de melhoria nas políticas, práticas e serviços disponíveis.

2 RESULTADOS ESPERADOS

De acordo com a Associação Americana de Psicologia-APA. O transtorno autista, é parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento denominados Transtornos do Espectro Autista-TEA, que incluem Transtornos Invasivos do Desenvolvimento-TID's e Transtornos Globais do Desenvolvimento-TGD's. Esses transtornos compartilham sintomas centrais, incluindo déficits em habilidades sociais, comunicação (verbal e não-verbal) e a presença de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados.

O TEA engloba e subsume os transtornos anteriormente conhecidos como autismo, transtorno de Asperger e transtorno desintegrativo da infância, que não são mais considerados diagnósticos distintos no DSM-5 e DSM-5-TR. Transtornos médicos ou genéticos associados ao TEA, como a síndrome de Rett, são identificados como especificadores do transtorno

Devido às características do Transtorno do Espectro Autista-TEA, que afetam habilidades sociais e de comunicação, a inclusão de uma pessoa com TEA na família, na escola, no trabalho, na sociedade em geral, pode ser desafiadora. Essas dificuldades frequentemente resultam em situações de preconceito, discriminação, rejeição e afastamento social.

A inclusão e valorização dos indivíduos laudados com TEA são questões fundamentais que demandam compreensão e sensibilidade por parte da sociedade, especialmente dos responsáveis e/ou cuidadores desses indivíduos. O termo "inclusão" geralmente se refere ao esforço abrangente de garantir que todas as pessoas, independentemente de suas características individuais ou circunstâncias,

tenham acesso igual a oportunidades, recursos e participação plena na sociedade. Segundo Schilling e Miyashiro (2001) a inclusão seria: [...] pôr dentro de; fazer constar de; juntar(se) a; inserir(se); introduzir(-se) [...]. Muito além de um significado de uma palavra, a pesquisa propõe dar voz aos responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudados com TEA, a fim de que eles tragam suas percepções sobre os obstáculos enfrentados quando reivindicam os direitos do indivíduo laudado com TEA, e, após a conquista dessa reivindicação, a forma como este direito é aplicado atende a necessidade do indivíduo laudado com TEA?

A hipótese levantada é que a inclusão desses indivíduos em todas as dimensões-social, educacional, mercado de trabalho, digital, cultural, econômica e política, é fundamental para criar ambientes igualitários e deve envolver políticas públicas que fomentem a conscientização de todas as camadas, mas, infelizmente, acredita-se que a lei, como está sendo aplicada, ainda não está atendendo as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista- TEA.

Nesse contexto, esta pesquisa busca compreender as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores, sobre a inclusão dos indivíduos laudados com TEA. Dar voz aos responsáveis e/ou cuidadores a fim de explorar as dificuldades enfrentadas na busca por uma inclusão efetiva, procuramos identificar áreas problemáticas, lacunas de apoio e possíveis áreas de melhoria nas políticas, práticas e serviços disponíveis.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Baptista & Oliveira (2002) destacam que infelizmente, ainda é comum associar a inclusão de crianças com deficiência somente àquelas que não requerem uma ampla reestruturação e adaptação da escola. Crianças com graves prejuízos e déficits cognitivos, como psicóticos e autistas, muitas vezes não são consideradas em termos de suas habilidades educacionais.

A escassez de estudos sobre a inclusão de crianças autistas nas escolas regulares e na sociedade parece refletir essa realidade, ou seja, o número de crianças incluídas é significativamente menor se comparado às outras deficiências. A literatura

tem apontado que isso se deve, principalmente, à falta de capacitação da sociedade, das escolas e dos professores para lidar com a demanda da inclusão.

De acordo com a pesquisa de Kristen, Brandt e Connie (2003), que examinaram a relação entre os professores de escolas regulares e 12 alunos laudados com TEA do segundo e terceiro anos, foi observado que nos casos em que os professores tinham uma percepção mais positiva do relacionamento com esses alunos, houve menos problemas de comportamento e uma maior inclusão social na sala de aula. Portanto, é fundamental que haja uma atuação efetiva por parte dos professores para que a inclusão escolar seja eficaz (Beyer, 2005).

Mesmo que as habilidades sociais sejam desenvolvidas ao longo da vida por meio das interações da criança com seus pares e adultos, em situações em que tais interações não acontecem naturalmente, é possível recorrer a um método estruturado de ensino para avaliar as necessidades individuais e criar estratégias de aprendizagem. Para promover a competência social na criança, alguns estudiosos, como Bucholz (2012); Chan & O'Reilly, (2008); Gray (2000); Kuoch & Mirenda, (2003); Lorimer et al., (2002); Steinbrenner et al. (2020); Thiemann & Goldstein, (2001), têm utilizado as Histórias Sociais, que consistem em narrativas ilustradas que descrevem situações sociais, promovem a compreensão de emoções e pensamentos alheios, e ensinam habilidades sociais específicas. Essas histórias são valorizadas por sua praticidade e eficácia, sendo uma ferramenta valiosa de aprendizado social para indivíduos com autismo de todas as idades.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores sobre as dimensões da inclusão dos indivíduos laudados com TEA.

4.2 Objetivo Especifico

Identificar as dificuldades que são enfrentadas no processo de inclusão independente da dimensão e analisar as percepções dos responsáveis e/ou cuidadores do indivíduo laudado com TEA.

5 JUSTIFICATIVAS

Acessos que promovam aos indivíduos laudados com TEA a interação com os demais membros da sociedade, essa interação ajuda a estimular suas habilidades sociais, evitando o isolamento. No cerne do conceito está a ideia de que as habilidades podem ser desenvolvidas através das interações que ocorrem durante o processo de aprendizagem social. No entanto, é necessário respeitar as particularidades de cada indivíduo nesse processo, os indivíduos com desenvolvimento típico podem oferecer, dentre outras coisas, exemplos de interação para autistas, mesmo que a compreensão social destas últimas seja desafiadora. A interação com outros indivíduos é fundamental para o crescimento, seja o indivíduo autista ou não. Dessa forma, acredita-se que a participação dos indivíduos laudados com TEA na sociedade, proporciona oportunidades de interação a beneficiar não só o seu próprio desenvolvimento, mas também a concepção de pertencimento.

A pesquisa sobre “Transtorno do Espectro Autista: Dificuldades para uma inclusão efetiva” é importante tanto do ponto de vista acadêmico quanto social. Entender esses aspectos pode aprimorar as práticas inclusivas e informar políticas públicas, que irá beneficiar não apenas os autistas, mas também toda a sociedade, pois a diversidade promove a empatia e a compreensão. A compreensão sobre as necessidades desses indivíduos, melhora as estratégias de inclusão. Portanto, essa pesquisa tem o potencial de contribuir significativamente para a inclusão e o bem-estar dos indivíduos laudados com TEA.

6 PERGUNTA DA PESQUISA.

A inclusão e valorização dos indivíduos laudados com TEA são questões fundamentais que demandam compreensão e sensibilidade por parte da sociedade, especialmente dos responsáveis e/ou cuidadores desses indivíduos. O termo "inclusão" geralmente se refere ao esforço abrangente de garantir que todas as

peças, independentemente de suas características individuais ou circunstâncias, tenham acesso igual a oportunidades, recursos e participação plena na sociedade. Segundo Schilling e Miyashiro (2001) a inclusão seria: [...] pôr dentro de; fazer constar de; juntar(se) a; inserir(se); introduzir(-se) [...]. Muito além de um significado de uma palavra, a pesquisa propõe dar voz aos responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudados com TEA, a fim de que eles tragam suas percepções sobre os obstáculos enfrentados quando reivindicam os direitos do indivíduo laudado com TEA, e, após a conquista dessa reivindicação, a forma como este direito é aplicado atende a necessidade do indivíduo laudado com TEA?

7 HIPÓTESE

A hipótese levantada é que a inclusão desses indivíduos em todas as dimensões-social, educacional, mercado de trabalho, digital, cultural, econômica e política, é fundamental para criar ambientes igualitários e deve envolver políticas públicas que fomentem a conscientização de todas as camadas, mas, infelizmente, acredita-se que a lei, como está sendo aplicada, ainda não está atendendo as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista- TEA.

8 MATERIAL E MÉTODOS

Compreender a visão dos responsáveis e/ou cuidadores sobre as necessidades dos indivíduos laudados com TEA e se estão sendo atendidas totalmente, parcialmente ou não sendo atendida.

A metodologia adotada para esta pesquisa será qualiquantitativa que terá como instrumento um questionário, direcionado ao responsável e/ou cuidador do indivíduo laudado com TEA, independente do sexo e escolaridade, com idade entre 07 e 20 anos e depois serão interpretadas as respostas dos participantes. A abordagem qualiquantitativa que será empregada para capturar as percepções e experiências dos responsáveis e/ou cuidadores pelos indivíduos laudados TEA quanto a inclusão dos indivíduos laudados TEA.

O questionário será aplicado de forma on-line através do formulário disponibilizado no link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyVUGD8sfdUDk-SUkuJNZjfboboDGt6cb7bO5HsiLP-WNyg/viewform?usp=sharing>.

Serão aplicadas 136 pesquisas.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados compreendem um levantamento das percepções dos responsáveis e/ou cuidadores acerca da dimensão da inclusão dos indivíduos laudados com TEA, evidenciando as práticas e desafios inerentes a esse contexto. Ademais, almeja-se identificar estratégias e perspectivas capazes de contribuir para a promoção de uma sociedade mais inclusiva. Tais resultados serão fundamentais para fomentar a implementação de ações voltadas à efetiva inclusão dos indivíduos laudados com TEA.

10 DESFECHOS

11 LÓCUS DA PESQUISA E TEMPO DE DURAÇÃO

A pesquisa acontecerá em pelo menos 03 regiões do Brasil, considerando interações nas redes sociais, entre os residentes dessas regiões, inclui-se também escolas, clínicas e associações especializadas na educação e terapias de autistas. O tempo de duração da pesquisa será de 04 meses.

12 SUJEITOS DA PESQUISA

O projeto tem como objetivo investigar a percepção dos responsáveis e/ou cuidadores sobre a inclusão dos indivíduos laudados com TEA na sociedade.

. Os sujeitos da pesquisa serão os responsáveis dos indivíduos laudados com TEA com faixa etária entre 07 e 20 anos.

12.1 Critérios de inclusão

Responsáveis e/ou cuidadores de indivíduos laudados com TEA que estão na faixa etária entre 07 e 20 anos.

12.2 Critérios de exclusão

Responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos que não são laudados com TEA, todos os responsáveis e/ou cuidadores por indivíduos laudados com TEA que estão fora da faixa etária de 07 a 20 anos.

12.3 Plano de recrutamento

Consiste em identificar os responsáveis e/ou cuidadores pelos indivíduos com TEA através das secretarias, ONGs, clínicas e instituições.

13 RESSALVAS ÉTICAS

13.1 Riscos e Benefícios

Não é necessário que o participante esteja em um ambiente controlado para responder a pesquisa, podendo responder em qualquer local que se sinta confortável. Os riscos mapeados são, desistência, falta de tempo ou se sentir constrangido, o que pode ser resolvido, retirando-se da pesquisa. Portanto, os riscos são mínimos

Os benefícios diretos incluem identificar, através da perspectiva dos responsáveis e/ou cuidadores dos indivíduos laudado com TEA, as dificuldades enfrentadas por eles no exercício de sua cidadania. Fornecer informações sobre o que estes indivíduos estão enfrentando, quais necessidades não estão sendo atendidas de que forma a inclusão em todas suas dimensões podem trazer benefícios, sem barreiras, entraves ou dificuldades.

Os benefícios indiretos, fornecer a sociedade uma percepção de quem está responsável ou como cuidador dos indivíduos laudados com TEA, acerca do quanto estes realmente estão incluídos na sociedade.

Todos os participantes terão acesso aos resultados para análise e reflexão, bem como para permitir a divulgação.

Os participantes a pesquisa terão oportunidade de analisar a situação real e ter conhecimento sobre possíveis intervenções.

Se for percebido que o sujeito está de alguma forma desconfortável, o pesquisador poderá interromper a pesquisa e disponibilizar o tempo que for necessário para o entrevistado se tranquilizar. Se o sujeito desejar não retornar para a entrevista, esta será imediatamente encerrada.

14 CRONOGRAMA

Mês 5 - elaboração do roteiro de trabalho de análise documental dos censos para levantamento do número de autistas na cidade de São Paulo.

Meses 6 a 8 - levantamento bibliográfico e leitura.

Mês 9 - levantamento dos locais a serem trabalhadas e contato com os responsáveis.

Meses 10 a 12 - elaboração dos questionários e entrevistas a serem aplicadas e aplicação.

Meses 1 a 2 - análise dos dados obtidos e redação.

Meses 3 a 4 - Fechamento da redação final, revisão completa do trabalho.

Atividades	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaboração do roteiro de trabalho de análise documental dos censos para levantamento do número de autistas na cidade de São Paulo.	■											
Levantamento bibliográfico e leitura.		■	■	■								
Levantamento das escolas a serem trabalhadas e contato com os pais.					■							
Elaboração dos questionários e entrevistas a serem aplicadas e aplicação.						■	■	■				
Análise dos dados obtidos e redação.									■	■		
Fechamento da redação final, revisão completa do trabalho, organização de anexos, Impressão.											■	■

15 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Autismo. Definição. 2024. Disponível <https://www.ama.org.br/site/autismo/definicao/>. Acessado em 17/02/2024 às 13:30h.

American Psychological Association. **Autism Spectrum Disorder**. 2024. Disponível de <https://dictionary.apa.org/autism-spectrum-disorder>. Acessado em 17/02/2024 às 13:30h.

BAPTISTA, C. R. & Oliveira, A. C. **Autismo e educação**: reflexões e propostas de intervenção, 2002.

SANTOS, C. F. SANTOS, H. C. D., & SANTANA, M. J. **O processo de aprendizagem de crianças autistas**. (fslf.edu.br), 2016.

BEYER, H. O. **Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades educacionais especiais**. Porto Alegre: Meditação, 2005.

BOSA, C. A. **Autismo**: atuais interpretações para antigas observações. In C. R. Baptista & C. A. Bosa (Orgs.), **Autismo e educação**: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BUCHOLZ, J. L. **Social Stories for children with Autism**: a review of the literature. Journal of Research in Education, 2012.

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1098400.pdf>

CHAN, J. M., & O'Reilly, M. F. **A Social Stories™ intervention package for students with autism in inclusive classroom settings**. Journal of Applied Behavior Analysis, <https://doi.org/0.1901/jaba.2008.41-40>

KUOCH, H., & Mirenda, P. Social Story interventions for young children with Autism Spectrum Disorders. **Focus on Autism and other developmental disabilities**, 2003. <https://doi.org/10.1177/10883576030180040301>

KRISTEN, R., Brandt, C., & Connie, K.. **General education teachers relationships with included students with Autism**. Journal of Autism and developmental disorders, 2003.

LORIMER, P., Simpson, R., Myles, B. S., & Ganz, J. **The use of Social Stories as a preventative behavioral intervention in a home setting with a child with Autism**. Journal of Positive Behavior Interventions, 2002. <https://doi.org/10.1177/109830070200400109>

MARFINATI, A. C., & ABRÃO, J. L. F. **Um percurso pela psiquiatria infantil**: dos antecedentes históricos à origem do conceito de autismo. Estilos da clínica, 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, OMS. CID 11 – **Classificação De Transtornos Mentais e de Comportamento**: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas, 2022.

SCHILLING, F., & Miyashiro, S. G. (2008). **Como incluir? O debate sobre o preconceito e o estigma na atualidade**. SciELO - Scientific Electronic Library Online. Recuperado de <https://www.scielo.br/j/ep/a/dPKVFyfN6PDnQFkFsJ7P4wK/?lang=pt>

SELLA, Ana Cristina e RIBEIRO, M. Daniela. **Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista**. Appris Editora, 2018.

CAMPOS, R.C. de. **Transtorno do Espectro Autista–TEA. Sessões Clínicas em Rede**–Atualização Técnica, 2019.

STEINBRENNER, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, S., & Savage, M. N. **Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism.** The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team, 2020.

THIEMANN, K. S., & Goldstein, H. **Social Stories, written text cues, and video feedback: effects on social communication of children with Autism.** *Journal of Applied Behavior Analysis*, 2001. 34(4), 425- 446.
<https://doi.org/10.1901/jaba.2001.34-425>

16 ANEXO

Diante das explicações você acha que está suficientemente informada(o) a respeito da pesquisa que será realizada e concordo de livre e espontânea vontade em participar, como voluntário?

Caso você tenha menos de 18 anos de idade, o seu responsável legal autorizou o preenchimento deste formulário ?(Se você não for de menor coloque Não se aplica):

Qual a sua idade ?

Estado civil ?

Qual seu grau de escolaridade ?

Qual a sua renda familiar ?

Está exercendo uma atividade remunerada?

SOMENTE SE VOCÊ NÃO ESTÁ EXERCENDO ATIVIDADE REMUNERADA!

Deixou de exercer para se dedicar integralmente a pessoa laudada com TEA?"

Ele(a) recebe algum Benefício de Prestação Continuada(BPC)?

Você tem uma rede de apoio para te ajudar com os cuidados dele(a)?

Qual o grau de relação você tem com ele(a)?

Qual a idade dele(a)?

Qual o sexo dele(a)

Qual o nível de suporte dele(a)?

O laudo foi emitido em qual data?

Em qual região do Brasil vocês moram?

Você percebe que ele(a) está totalmente incluído na família?

Quais são os fatores que você percebe que dificultam a inclusão efetiva dele(a) na família?

Você sente que a família o(a) inclui em atividades familiares?

Como você percebe o apoio da família em relação aos cuidados com ele(a)?

Qual é o maior obstáculo na relação com os familiares?

Você percebe que os membros da família entendem as necessidades específicas dele(a)?

Após o laudo, houve mudanças no relacionamento familiar?

Ele(a) está matriculado(a) em que tipo de escola?

Você percebe que a escola consegue inclui-lo(a) efetivamente nas atividades?

Quais são os principais fatores que você acredita que facilitam ou dificultam a inclusão efetiva dele(a) na escola?

Como você percebe o apoio dos professores e funcionários da escola?

A escola adapta o currículo e as atividades para atender às necessidades dele(a)?

Como ele(a) é tratado pelos colegas na escola?

Você sente que a comunicação entre a escola e a família é eficaz para garantir a inclusão dele(a)?

Você sente que os professores estão bem-preparados para lidar com as necessidades dele(a)?

Os professores demonstram interesse em adaptar suas práticas de ensino para que ele(a) de acordo com suas necessidades?

Ele(a) possui acompanhamento especializado na escola (AEE)?

Você acredita que ele(a) teve uma inclusão efetiva na sociedade?

Qual a sua percepção quanto ao preparo da sociedade para incluir pessoas com Transtorno do Espectro Autista em espaços públicos e eventos sociais?

Como você percebe o tratamento que ele(a) recebe de pessoas desconhecidas em situações cotidianas (exemplo: lojas, transporte público, etc.)?

A comunidade local (vizinhança, grupos comunitários...) fazem algum esforço para inclui-lo(a) em suas atividades?

Qual é a sua percepção quanto ao conhecimento da sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista?

Você sente que ele(a) tem as mesmas oportunidades de participação social que outras pessoas?

QUEREMOS OUVIR MAIS VOCÊ! ESCREVA AQUI O QUE QUISER ACRESCENTAR SOBRE ESSE TEMA.

"Obrigado por participar da nossa pesquisa! Asseguramos que seus dados serão tratados com total confidencialidade e em conformidade com a LGPD. Seu consentimento é fundamental para nós! Se você gostaria de receber mais informações ou resultados, por favor, deixe seu contato abaixo.(Se não apenas coloque não desejo receber)